

ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИЛАРИН ФУНКЦИОНАЛ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ СПОРТ НАТИЖАЛАРИГА ТАЪСИРИ.

Саидова Н.Р.

Ўқитувчи. ЎзДЖТСУ.

Аманжолова А.А.

MR 01-20 гуруҳ талабаси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045508>

Аннотация. Мақолада енгил атлетикачиларнинг учун кўп цикли машғулотлар қурилишининг хусусиятлари ва тузилиши, шунгдек талаба-ларнинг мусобақадан олдинги машғулотларини режалаштириши ва бошқариши масалалари муҳокама қилинган.

Калит сўзлар: Халқаро ҳаваскорлик енгил атлетика Федерацияси Низоми, квалификация меъёри, режалаштириши, босқичлар, ультрамарафон масофаларида.

THE EFFECT OF FUNCTIONAL INDICATORS OF SHORT-DISTANCE RUNNERS ON SPORTS RESULTS.

Abstract. The article discusses the features and structure of multi-cycle training construction for track and field athletes, and the planning and management of pre-competition training for such students.

Key words: Charter of the International Amateur Athletics Federation, qualification standard, planning, stages, ultramarathon distances.

ВЛИЯНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕГУНОВ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ НА СПОРТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.

Аннотация. В статье рассмотрены особенности и структура построения многоцикловых тренировок легкоатлетов, а также вопросы планирования и управления предсоревновательной подготовкой студентов.

Ключевые слова: устав международной любительской федерации легкой атлетики, норма квалификации, планирование, этапы, на ультрамарафонских дистанциях.

Практик машғулотларда ҳар бир студент сакраш, югуриш ва итғитиш техникаси элементларини баҳолаш маҳоратини эгалламоғи керак.

Техниканинг экспорт баҳоси. Машқлар техникасини экспорт баҳоси бўйича машғулотларни ташкил қилишда машқланаётганлар 3 та бригадага бўлинади - А, Б, В. Ҳамма талабалар билан ўтказилган машқларни умумий қисмидан кейин А бригада масофага югуриш техникасини кўрсатишга тайёрланади. Б Бригада ва В бригада машғулот учун жой тайёрлаш, тажриба олиб борувчилар жойлашишини аниқлаш билан шуғулланадилар. Кейин А бригададаги ҳар бир талаба 60-10 м га бўлган югуришни бажаради, тажриба олиб бораётганлар техникани баҳосини ўтказадилар. Ундан кейин А бригада тажриба олиб борувчилар группасига ўтадилар ва Б бригадаси билан биргаликда узунликка сакраш техникаси баҳосини ўтказадилар. Сўнгра В бригадаси ядрони отишни кўрсатадилар, А ва Б бригадалари тажриба қилувчилар ролида чиқадиладар. Техниканинг ҳар бир элементи 5 балл системасида баҳоланади. Яқин масофага югуришда старт, старт олиб югуриш, масофа бўйича югуриш ва маррага етиб келиш баҳоланади. Узунликка сакрашда дастлабки ҳолат, тез югуриш, зарб билан итарилиш, сакраш, ерга тушиш баҳоланади.

Балларни жамини чиқаришда ўрта арифметик баҳо аниқланади, бундан ташқари, жуда яхши бажарилган машқлар балларини жами 100 га кўпайтирилади. Шундан кейин, машқларни бажарилиш техникасига мувофиқ процент белгиланади.

Шунга ўхшаш тарзда енгил атлетиканинг қолган турлари техникасининг экспорт баҳоси ўтказилади.

Бу текшириш янада объективроқ ва ишончлироқ маълумотлар олишга имкон беради.

Енгил атлетикада жуда кўп ишлатиладиган методлар қуйидагилар: кинематография (киносьёмка, стереофотограмметрия, видеозапис) жисмни узунлигини кўчириш анализиди, вертикал ва узунасига ОЦМ жисмни ва унинг звеноларини кўчириш аниқланади; тензодимография ўзаро ҳаракатнинг таянчи ёки «снаряд-отувчи» системасида динамикани ўзгаришларини анализ қилишда; подометрия - опор ва фазовий паллалар вақтини анализ қилиш учун ва бошқалар. Силлиқ ва тўсиқли югуришлар техникасини анализ қилиш, инструментал метод ёрдамида аниқланади: масофа ва масофа чизигини енгилда вақт ва тезлик. (Масалан: 100 м югуришда биринчилар 30 м, 30-60 м, 60-80 м ва охирилари 20 м масофа); қадамлар темпи ва узунлиги, опор ва фазо вақтидаги вақт, таянч оёғини ростлаш ва амортизация фазаси; таянч оёғини ўрнатиш ва итарилиш, кўп амортизация букиш моментида тизза бўғинида бурчак, таянч билан ўзаро ҳаракатда динамик характеристика ва бошқалар.

Енгил атлетикада итғитиш техникасини анализ қилиш процессида жуда зарур характеристика шулардан иборат: тезлик ва снаряднинг учиш бурчаги, бурчакли тезлик ва снарядни айланиш радиуси (бурилишдан итғитишга); асосий жисм звеноларини фазога оид характеристикани (масалан отишдан олдин); опорли ва опорсиз фазаларни узоқлиги ва бошқалар.

Енгил атлетикада сакрашларни анализ қилиш техникасида қуйидаги характеристика қайд қилинади: ритми, тезлиги, узунлиги ва югуришда қадам частотаси; тезлик ва ОЦМТ учиш бурчаги; оёқни ўрнатиш ва итарилиш бурчаги, тизза бўғинини амортизация букиш ҳажми; итарилишни динамик характеристикаси ва бошқалар.

Анализ натижасида олинган характеристикада квалификацияга мувофиқ спортчилар техник маҳорати норматив кўрсаткичлар билан солиштирилади. Олинган маълумотларга биноан техниканинг эффективлиги тўғрисида, унинг йўналишларини такомиллаштириш ва жисмоний сифатларини ривожлантириш ҳақида хулоса қилинади.

Енгил атлетларни педагогик текширишлар ўтказишда студентларни амалий ишлар малакасини эгаллаш УИРСнинг муҳим бўлими ҳисобланади ва спортчилар тайёрлашда системасини ажралмас қисмидир. Ўқув-машғулот процессини бошқаришда ўз ичида қуйидаги босқичларни олади: маълумот йиғиш, уни анализ қилиш ва қарор қабул қилиш.

Маълумот йиғиш комплекс контрол процессида амалга оширилади, бунда спортчини мусобақалашини фаолияти, мусобақалашини ва машғулот нарузкалар динамикаси, спортчини ўзгариш ҳолати объекти бўлиб ҳисобланади. Енгил атлетикани комплекс контрол процессида қўлланиладиган, асосий текшириш методлари 200 жадвалда берилган.

Мусобақалашини фаолияти.

Мусобақанинг асосий функцияларидан бири рағбатлантириш, ўқув спорт натижаларини ва спортчилар билан тарбиявий ишларни текшириш мусобақада олинган объектив баҳодан, ташкилот ва мутахассисларнинг кейинги ишларини натижаларига боғлиқ. Мусобақани қуйидагиларга ажратиш мумкин:

- а) тайёрловчи ва яна контрол, асосий мақсади тайёргарлик даражасини аниқлаш;
- б) келтирувчи, асосий мақсадли мусобақаларга спортчиларни баланд тайёргарликка олиб келиш;
- в) танлов, мақсадли катта мусобақаларда қатнашишга спортчиларни танлаш;
- г) асосийси, (шаҳар, республика, мамлакат чемпионатлари катта халқаро мусобақалар).

Мусобақа шароитида энгил атлет спортчини ўрганишда, унинг шахсини кўп томонларини, сифатларини функционал имкониятларини баҳолаш мумкин, гарчи шу вақтда мусобақалар шаклланиш воситаси бўлиб хизмат қилади. Мусобақаланиш фаолиятини текшириш процессида спорт техникасини эффективлигини аниқлаш, спортчи хулқини тактикасини контрол қилиш, организмни биохимик ва физиологик реакциялари баҳоланади, мусобақа вақтида қандай текширилса, мусобақадан сўнг ҳам шундай текширилади. Вақтни ўтиш оралиғига боғлиқ ҳолда бир ҳолатдан иккинчи ҳолатга ўтиш зарурлигини спортчиларни 3 та ҳолати ажратилган:

1. Этапли ҳолати спортчи муваффақиятларини кўрсатишда имкониятларини акс эттиради ва булар бир мунча узоқ вақт сақланади.
2. Одатдаги ҳолат бир ёки бир нечта машғулотлар таъсирида ўзгаради.
3. Оператив ҳолат бир марта бажарилган жисмоний машқлар таъсирида ўзгаради.

Спортчиларни бу тип ҳолатларида мувофиқ ҳолатни 3 та асосий педагогик контрол белгиланади.

Оператив контрол - процессида тез вақт ичида спортчини ҳолати жисмоний машқларни бажаришдан кейин серияларни машқлар бажаришда ёки машғулот вақтида баҳоланади.

Оператив контрол натижалари орқали машқлар ва серияли машқлар орасидаги энг қулай дам олиш танаффуслари аниқ белгиланади, машғулотлар нарузкасини ҳажми жисмоний машқлар серияларида ифодаланади. Масалан: машғулот процессида югурувчи спортчи 6x150 югуриб ўтиши керак, тезлик билан 89-90 % 3 минут дам олиш танаффуси билан.

Кундалик контрол - маълумот йиғиш вазифасини ҳал қилади, машғулот нарузкаларини бажариш таъсири остида спортчи ҳолатини ҳар кунги тебранишларини баҳолашга имкон беради. Кундалик контрол машғулотгача ва машғулотдан кейин ўзини системали баҳолаш асосида амалга оширилади.

Босқичли контрол (этапли) - тугалланган тайёрланиш циклига нисбатан кўпгина машғулотларни жамлаш туфайли тушишда спортчилар ҳолатини ўзгариш баҳосини вазифаларини ҳал қилади.

Қайд қилинган кўрсаткичлар енгил атлетларни кўпинча спорт техник маҳорати даражасини аниқлашда техник маҳоратини ва етакчи жисмоний сифатларни ривожлантириш даражасини баҳолаш керак. Этап контролини вақти-вақти билан ўтказиш 4-6 ҳафтада бир мартадан иборат ва тайёрланишни ўрта циклининг охирида (мезоцикл) ўтказилади. Этапли контролнинг натижалари асосида бажариладиган машғулот нагрукасини кумулятив эффекти тўғрисида хулоса қилинади ва жуда зарур шароитда келгуси мезоциклда машғулот планини тузатилиши ўтказилади. Бунда қайд қилинадиган тайёргарлик кўрсаткичлари квалификацияга мувофиқ спортчиларни махсус жисмоний, техник, тактик, функционал тайёргарлигини кўрсаткичларини нормативлари билан солиштирилади.

Енгил атлетика тури бўйича турли квалификацияли спортчилар тайёргарлик кўрсаткичларини нормативлари дарсликни тегишли бўлимларида келтирилган. Норматив кўрсаткичлари тайёргарлик характеристикаси билан солиштирганда, машғулотни бажарилиш эффектлигини ҳар бир спортини кучли ва заиф томонларини баҳолаш мумкин, индивидуал камолатга етказишда энг афзал йўналишларини аниқлаш мумкин.

Масалан: 100 м ва 200 м га югуриш натижаси 10-22 секундда максимал тезликни сақлаш спортчи қобилиятига боғлиқ. Бу қобилият турли кўрсаткичлар билан белгиланади: биоэнергетик, куч тезлиги, техникаси ва бошқалар.

Шунинг учун ҳар қандай тест натижаси шу кўрсаткичларга боғлиқлиги, спринтерни этапли контроли учун ишлатиш мумкин.

Масалан: 60 м + 300 м гача бўлган масофада бир марта югуриш, ҳар машққа яқинлашишдир.

Ирғитувчини этапли контроли учун мусобақа натижаларига яқин бўлган натижани бажаришда енгиллаштирилган ёки оғирлаштирилган снаряд ишлатилади.

REFERENCES

1. Казоқов Р.Т., Абдиев Б.С., Джўрабаев А.М., Бўриев Б.Ў. Спортчилар тайёрлаш тизимини бошқарув асослари турлари. // "OMMAVIY SPORT TADBIRLARINI TASHKIL ETISH: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR" ЎзДЖТСУ, 1, 530-538
2. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКА МАШҚЛАРИ ТЕХНИКАСИНИ АНАЛИЗ ҚИЛИШ // YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI" mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman . - 2023. - Т. 1. - №. 6. - С. 222-226
3. Чўллийев С.И. и др. ЕНГИЛ АТЛЕТИКАНИ ЎРГАТИШ АСОСЛАРИ // YENGIL ATLETIKA SPORT TURLARIDA ZAXIRA SPORTCHILARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. - 2023. - Т. 1. - №. 6. - С. 226-229
4. Kazonov R., Jo'raqov'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ // Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.

5. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
6. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
7. Р.Т Казоқов.,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари.,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
8. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш.,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
9. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
- 10.Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.
11. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
12. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. *SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR*, 1-237.
13. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
14. Казоқов Р. Т., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 15.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
16. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
17. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические

- исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
18. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
19. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. *Академические исследования в современной науке*, 2(6), 111-
20. Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
21. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
22. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
23. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
24. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИЩАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
25. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти//ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
26. Казоқов Р. Т., Жўракўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
27. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р.КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.

28. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида энгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
29. Казоқов Р. Т., Расулов А. Ф., Бўронов А. Б. СПОРТ МАКТАБЛАРИ ЎҚУВ-МАШҒУЛОТ ГУРУҲЛАРИДА ЁШ ФУТБОЛЧИЛАРНИ ТАНЛОВ УСЛУБИЯТЛАРИНИ АСОСЛАШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 38-46.
30. Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 15. – С. 47-56.
31. Kdyrova, MA. PRIORITY OF USING A NON-TRADITIONAL APPROACH TO THE INITIAL TRAINING OF YOUNG ATHLETES//INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION. -2023. -Т. 2. -№. 5. -С. 237-240
32. Kdyrova, M; Abatova, G. PROFESSIONALLY PEDAGOGICAL PREPARATION OF COUCHES AND ITS IMPROVEMENT WITH THE USE OF EDUCATIONAL TESTS//Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 15-20
33. MKdirova, M. THE ADVANTAGE OF THE FORMATION OF JUMPING IN THE ORDER CORRESPONDING TO THE TECHNICAL TECHNIQUES (FOR EXAMPLE, VOLLEYBALL)//Modern Science and Research. -2023. -Т. 2. -№. 4. -С. 21-27
34. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 236-245.
35. Karimov A., Artikov A. STUDYING THE ATTACKING ACTIONS OF YOUNG FOOTBALL PLAYERS DURING THE GAME AT THE CHILDREN'S YOUTH SPORTS SCHOOL //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 508-518.
36. Ikromov X., Artikov A. ANALYSIS OF ATTEMPTS TO THROW THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE IN UZBEK AND FOREIGN FOOTBALL MATCHES //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 530-540.
37. Jo'rayev N., Artikov A. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF PUTTING THE BALL INTO THE GAME FROM THE SIDELINE (OUT) BY THE PLAYERS OF SOME NATIONAL FOOTBALL TEAMS AND CLUBS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 519-529.
38. Kozimov I., Artikov A. INCREASING ENDURANCE OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 553-563.
- Abdusamadov N., Artikov A. LEARNING TO USE THE GAME METHOD IN THE TRAINING OF 13-14-YEAR-OLD PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 447-458.
39. Abduxamidov J., Artikov A. THE IMPORTANCE OF ACTION GAMES IN IMPROVING THE QUALITY OF AGILITY OF YOUNG PLAYERS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 435-446.

40. Arkromov F., Artikov A. ANALYSIS OF TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED GOALKEEPERS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 423-434.
41. Bobojonov Y., Artikov A. STUDY THE MOVEMENTS OF THE HIGH-CLASS TEAMS TO ORGANIZE A QUICK ATTACK //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 411-422.
42. Ibodullayev D., Artikov A. МЕТОДЫ ОТБОРА МОЛОДЫХ ИГРОКОВ //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
43. Erboyev X., Artikov A. GAME ACTIVITIES OF THE YOUTH NATIONAL TEAM OF UZBEKISTAN IN THE ASIAN CHAMPIONSHIP //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 389-399.
44. G'aniyev J., Artikov A. ORGANIZATION OF WORK ON SELECTION IN FOOTBALL SCHOOLS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 378-388.
45. Boyxonov B., Artikov A. STUDYING THE TECHNICAL AND TACTICAL ACTIONS OF HIGHLY QUALIFIED MINI SOCCER GIRLS DURING THE GAME //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 400-410.